

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

OLEH
RUSDIANUR
NIM 180101110572

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae

Tanggal/hari : Rabu, 12 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-

- alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (kaliks) dan mahkota / tajuk (korola). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak. Alat reproduksi jantan terdiri dari tangkai sari (filamen), kepala sari (antera), dan penghubung (konektiv). Sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). Putik tersusun dari karpel, karpel ini dapat terpisah-pisah (apokarp) atau bersatu (sinkarp). Putik terdiri dari bakal buah (ovarium), tangkai putik (stilus) dan

kepala putik (stigma). Di dalam ovarium terdapat bakal biji (ovulum). Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Subkelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo, 39 family dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales dan Papaverales. Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperturate atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil, tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid.

Subkelas Hammamelidae mempunyai 11 ordo dan 24 family. Ordo-ordo yang termasuk kedalam hamamelidae yaitu Trchodendrales, Hamamelidales, Daphniphllales, Didymelales, Eucommiales, Urticales, Leitnariales, Juglandales, Myricales, Fagales dan Casuarinales. Subkelas Hamamelidae ini memiliki karakteristik yang sangat beragam. Adapun karakteristik subkelas Hammamelidae yaitu Tumbuhan berkayu atau herba, jaringan pembuluh dengan scalariform atau perforasi sederhana,

Plastida tipe S, Memiliki tanin dengan ellagic acid (asam elagik), Daun tunggal, kadang-kadang majemuk pinatus atau palmatus, Bunga umumnya anemophyly atau entemophyly, bunga seringkali kecil dan tidak menarik perhatian (tereduksi), umumnya apetal dan kadangkala tanpa perhiasan bunga, walaupun ada ukuran sepal kecil dan seringkali menyerupai sisik.

Petal kalau ada jelas terlihat tapi umumnya kecil dan tidak menarik perhatian, Stamen ada 2-beberapa, kadang banyak sering dengan perpanjangan penghubung, Polen binukleat atau trinukleat dan umumnya 3-beberapa aperture, Gynoecium 1-beberapa karpel, seringkali 1 karpel sebenarnya “pseudomomerosus”, Plasenta marginalis/aksilar/apikal/basalis, Ovulum anathropus, arthotropous, crassinuselat, bitegmik,

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Ridhani, 2016)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel

(Sumber: Ridhani, 2016)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Ridhani, 2016)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga
- c. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga
- c. Kelopak bunga

(Sumber: Ridhani, 2016)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permukaan buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permukaan buah

(Sumber: Ridhani, 2016)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Akar
- b. Rambut akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Jannah, 2010)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Lentisel
- b. ranting

(Sumber: Jannah, 2010))

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Jannah, 2010))

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda
- b. Bakal buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga
- c. Bakal buah

(Sumber: Jannah, 2010)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

(Sumber: Jannah, 2010)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Amelia, 2012)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel
- c. Ranting

(Sumber: Amelia, 2012)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Pangkal daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Amelia, 2012)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Amelia, 2012)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permuakaan buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permuakaan buah

(Sumber: Amelia, 2012)

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Mulyani, 2015)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Mulyani, 2015)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Mulyani, 2015)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

(Sumber: Mulyani, 2015)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Reni, 2011)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Reni, 2011)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Reni, 2011)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Reni, 2011)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Dasar bunga

b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

a. Dasar bunga

b. Biji

(Sumber: Reni, 2011)

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Species	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.). Memiliki habitus pohon yaitu pohon berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk, perioditas parenial mampu hidup bertahun tahun atau lebih dari 2 tahun, sifat akar yaitu tunggang, karena terlihat jelas akar utamanya.

Sifat batang memiliki percabangan monopodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari pada cabang cabangnya, arah tumbuh tegak lurus, karena arah tumbuhnya selalu lurus ke atas, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang kasar yaitu saat dipegang.

Sifat daun memiliki tata letak tersebar daun yang tegak lurus dengan daun pertama tadi mengelilingi batang a kali, dan jumlah daun yang dilewati selama itu adalah b, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun, bentuk daun jorong sebab perbandingan panjang dan lebar helaian daun melalui

garis bantu berkisar antara 1,5: 1 sampai 2: 1, memiliki pangkal daun membulat, ujung daun meruncing sebab seperti pada ujung daun runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun rata karena tidak ada torehan di tepi daunnya, urat daun menyirip karena mirip sirip pada ikan, tekstur daun licin, warna daun hijau karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga lengkap karena bunganya memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga yang terdiri dari kelopak bunga dan mahkota bunga kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup sedangkan mahkota bunga yang beraneka ragam warnanya berfungsi untuk melindungi alat kelamin bunga yang ada didalam, sifat buah sejati yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah, didalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah.

Menurut (Hidayah, 1995 : 34). kenanga adalah salah satu tumbuhan yang berjenis Pohon, biasanya tumbuh sangat cepat sekitar 5 meter per tahun, berbatang besar dengan diameter 0,1 -0,7 m. Usianya bisa mencapai puluhan tahun. Batang pohon kenanga lurus, dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara (akustik). Memerlukan sinar matahari penuh atau sebagian, dan lebih menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat aslinya di dalam hutan tadah hujan. Daunnya panjang, halus dan berkilau. Bunganya hijau kekuningan (ada juga yang bersemu dadu, tetapi jarang), menggelung seperti bentuk bintang laut, dan mengandung minyak biang, cananga oil yang wangi

Menurut (Mulyani, 2013: 143) bunga dari kenanga biasanya tunggal dan umumnya mempunyai putik dengan benang sari dalam satu bunga (biseksual), termasuk monoceus. Perhiasan bunganya tersusun dalam tiga lingkaran dan sekilas menyerupai bunga

cempaka, pada perhiasan bunganya agak panjang, dan sedikit lebih keriting.

Menurut (Singh G, 2009). kenanga termasuk kedalam famili Annonaceae yang memiliki tingkat keprimitifan lebih maju dari famili Magnoliaceae, karena habitusnya berupa perdu dengan tinggi kurang dari 2 meter, percabangan simpodial, segi penampang bulat. Daun tunggal, menurut literatur filotaksis tersusun tersebar atau berselang-seling, yang diamati duduk daun tersebar. Bentuk daun seperti jantung (kordatus), pertulangan daun menyirip jantung (brachidodromous), bagian tepi daun berbentuk keriting atau berombak, ujung daun berbentuk runcing berwarna hijau tua, dan pangkal daun berbentuk membulat. perbungaan majemuk, namun yang diamati perbungaan tunggal, pendek, serta menggantung.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010: 173). Bunga berwarna hijau ketika masih muda dan berwarna kuning jika tua. Perbungaan muncul pada batang pohon atau ranting bagian atas (terminal) dengan susuna yang khas. Mahkota bunga berjumlah 6, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam lingkaran masing-masing berjumlah 3. Stamen saling terlepas, pistillum (karpel) banyak terlepas satu sama lain, dan ruang tempat sari terdapat di ujung tangkai sari, berbentuk memanjang dan tertutup, serta berwarna coklat muda. Simetri bunga actinomorfp yaitu dapat dibagi dua/simetris. Ovariumnya superum (menumpang). Kelamin tumbuhan monoecus (berumah satu). Serta tipe plasenta basalis yaitu hanya terdapat satu biji yang terletak di bagian tengah daun buah. Bunga biseksual, jarang berkelamin tunggal, aktinomorfp, biasanya berbilangan 3, seringkali mempunyai 2 lingkaran daun-daun mahkota. Bakal buah 1 sampai banyak, bebas satu sama lain, masing-masing berisi banyak atau 1 bakal biji saja, letaknya pada kampuh perut basal, tiap bakal biji mempunyai 2 integumen. Jenis

buah tunggal. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang kecil .

Menurut (Ratnasari, 2014). manfaat (*Canangium odoratum* Baill.). dapat digunakan untuk perawatan tubuh karena aromanya yang harum. Dapat pula dijadikan untuk membuat parfum dan bahan kosmetik lainnya. Cananga odorata juga berkhasiat untuk obat pembersih sehabis melahirkan, obat sesak nafas dan bronchitis, serta obat malaria. Bunga kenanga memiliki banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan. Pengolahan bunga kenanga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik sebagai obat maupun dijadikan dalam bentuk sediaan. Daerah Banyumas (Jawa Tengah) ekstrak bunga kenanga kering digunakan sebagai obat malaria. Ujung pandang dan Jawa, bunga kenanga diolah menjadi minyak rambut dengan cara memaskan bunga kenanga dengan minyak kelapa sehingga minyak tersebut beraroma kenanga. Daerah pulau Bali bunga kenanga segar digunakan para wanita untuk mengharumkan rambut, pakaian dan tempat tidurnya.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50. Annonaceae**

1a....**1. Canangium.**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3

3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun	155

	pembalut sedemikian	
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1a	Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama, ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.	1. Canangium

1. *Canagium*

Pohon, tinggi 10-40m. Dan bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek dan menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5 harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersabungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota kira-kira 6. Bentuk lanset panjang 6-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak. Penghubung benang sari di atas ruang diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15. Perkembangannya tidak sama, bulat telur teralik kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1200 m. *Kenanga*, Ind, *kanang*, S, J.Md, *Wangsa*. J.

***Canagium odoratum* Baill.**

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada sirsak (*Annona muricata* L.). Memiliki habitus pohon yaitu pohon berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk, perioditas parenial mampu hidup bertahun tahun atau lebih dari 2 tahun, sifat akar yaitu tunggang, karena terlihat jelas akar utamanya.

Sifat batang memiliki percabangan monopodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari pada cabang cabangnya, arah tumbuh tegak lurus, karena arah tumbuhnya selalu lurus ke atas, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang kasar yaitu saat dipegang.

Sifat daun memiliki tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun, bentuk daun memanjang sebab perbandingan panjang: lebar = 2,5-3: 1, memiliki pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing sebab seperti pada ujung daun runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun rata karena tidak ada torehan di tepi

daunnya, urat daun menyirip karena mirip sirip pada ikan, tekstur daun licin mengkilap karena dilapisi zat lilin, warna daun hijau karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga lengkap karena bunganya memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga yang terdiri dari kelopak bunga dan mahkota bunga kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup sedangkan mahkota bunga yang beraneka ragam warnanya berfungsi untuk melindungi alat kelamin bunga yang ada didalam, sifat buah sejati yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah, didalam bakal buah terdapat daun buah, yang akan berkembang menjadi buah.

Menurut (Jannah, 2010). Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan salah jenis tanaman dari familia Annonaceae yang mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai tanaman buah yang syarat dengan gizi dan merupakan bahan obat tradisional yang memiliki multi khasiat Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian sampai 1200 m dari permukaan laut. Tanaman sirsak akan tumbuh sangat baik pada keadaan iklim bersuhu 22-28oC, dengan kelembaban dan curah hujan berkisar antara 1500-2500 mm per tahun.

Menurut (Herliana dan Rifai, 2011). tanaman sirsak memiliki dasar bunga berbentuk cekung dan benang sarinya banyak. Tangkai putik dengan bentuk silindris. Buah majemuk tidak beraturan dengan bentuk seperti telur miring atau bengkok dengan panjang buah 15-35 cm dan lebar buah 10-15 cm. Bijinya berwarna hitam dan daging buah berwarna putih. Kandungan kimia dalam tanaman sirsak (*Annona muricata* L.) yang memiliki famili Annonaceae ini adalah alkaloid, glikosida antra kuinon, polifenol, saponin, flavonoid, dan tanin.

Menurut (Amelia dkk., 2012). tumbuhan *Annona muricata* L masih tergolong tumbuhan primitif. Dilihat dari perkembangan

evolusioner hipotetik magnoliophyta, tumbuhan ini memiliki struktur morfologi tingkat rendah, antara lain jenis daun yang tunggal dengan posisi duduk daun tersebar, perbungaan tunggal biseksual, dan perhiasan bunga yang primitif. Secara umum, tumbuhan *Annona muricata* memiliki tingkat ketahanan terhadap lingkungan lebih rendah dari tumbuhan *Cananga odorata* yang masih tergolong dalam satu familia yang sama. Namun dalam beberapa ciri khas seperti pola percabangan simpodial dan tipe plasenta basalis yang tergolong maju dan survive terhadap lingkungan. *Annona muricata* memiliki ciri khas antara lain kedudukan pistillum berkarang/bertumpuk, bunga tunggal dan stamen banyak, kecil, pendek

Menurut (Steenis, 2003). Sirsak merupakan pohon yang tinggi dapat mencapai sekitar 3-8 meter. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun dan baunya tidak enak. Daun kelopak kecil, daun mahkota berdaging, yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3.5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak penghubung ruas sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, dan putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut kepala silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali, diameter 10-15 cm. Biji hitam dan daging buah putih.

Menurut (Sugeng, 2010) Sirsak (*Annona muricata* L.) adalah tumbuhan berguna yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan khususnya di Amazon, juga ditemukan di Polinesia. Masyarakat adat dari hutan Amazon menyebutnya sebagai pohon keajaiban. Penduduk setempat telah menggunakan

kulit kayu, daun akar, buah, biji, dan bunga sirsak selama ribuan tahun untuk mengobati segala penyakit, mulai dari artritis ke masalah hati. Sebagai contoh, buah dan biji-bijian digunakan untuk kesehatan usus dan membasmi parasit. Kaum wanita memakan akar untuk meningkatkan laktasi; teh yang terbuat dari akar dan kulit dapat sebagai obat penenang atau tonik saraf, seperti di Polinesia yang digunakan untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi depresi. Selain itu dapat mempertahankan kadar glukosa.

Menurut Jackson (2006), menyatakan bahwa tanaman sirsak telah digunakan dalam medis untuk pengobatan karena berisi senyawa-senyawa kimia yang antara lain yaitu tannin, alkaloid dan flavonoid yang ditemukan di bagian akar, daun, buah dan bijinya. Daun sirsak mengandung bahan aktif annonain, saponin, flavonoid, tanin bahwa pada sirsak ditemukan senyawa bersifat bioaktif yang dikenal dengan nama acetogenin.

c. Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50.Anonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-1a. Annona muricata.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai	6

	bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162

162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.	2. Annona
1a	Lingkar dalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buha berduri tempel.	Annona muricata

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona muricata L.

3. Srikaya (*Annona Squamosa* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Magnoliales
Family : Annonaceae
Genus : Annona
Species : *Annona squamosa* L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Srikaya (*Annona squamosa* L.). Memiliki habitus pohon yaitu pohon berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk, perioditas parenial mampu hidup bertahun tahun atau lebih dari 2 tahun, sifat akar yaitu tunggang, karena terlihat jelas akar utamanya.

Sifat batang memiliki percabangan monopodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari pada cabang cabangnya, arah tumbuh tegak lurus, karena arah tumbuhnya selalu lurus ke atas, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang kasar yaitu saat dipegang.

Sifat daun memiliki tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun, bentuk

daun memanjang sebab perbandingan panjang: lebar = 2,5-3: 1, memiliki pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing sebab seperti pada ujung daun runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun rata karena tidak ada torehan di tepi daunnya, urat daun menyirip karena mirip sirip pada ikan, tekstur daun kasar seperti kertas, warna daun hijau karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga tidak lengkap karena tidak ada bagian bunga seperti alat kelamin jantan atau betina, sifat buah sejati ganda yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga yang bebas satu sama lain. Dan masing masing bakal buah menjadi satu buah.

Menurut (Higuchia, 1997 : 25). Merupakan tanaman tingkat tinggi memiliki bagian-bagian tanaman yang lengkap yaitu terdapat daun, batang, bunga, buah dan biji yang lengkap. Tanaman srikaya memiliki daun berbentuk lanset, ujungnya meruncing, serta berwarna hijau muda. Batang tanaman ini berkayu, berbentuk perdu, memiliki percabangan yang banyak dan tingginya dapat mencapai 8 meter serta memiliki bunga dengan warna kuning keputih-putihan dan keluar dari ketiak daun pada ujung cabang atau ranting.

Tanaman ini berupa perdu sampai pohon, berumah satu, berkelamin banci, tinggi 2-7 m. Batang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah, kulit batang coklat muda. Daun tunggal, berseling, helaian bentuk elips memanjang sampai bentuk lanset, ujung tumpul, sampai meruncing pendek, panjang 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm, tepi rata, gundul, hijau mengkilat. Bunga tunggal, dalam berkas, 1--2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung seperti katup, kecil. Mahkota daun mahkota segitiga, yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, putih kekuningan, dengan pangkal yang berongga berubah ungu, daun mahkota yang terdalam sangat keeil atau mereduksi.

Menurut (Duryatmo, 2013:582). Srikaya ditanam secara komersial di Thailand, Filipina, dan Malaysia. Meski begitu, buahnya cenderung lunak dan rentan rusak karena kerusakan mekanis, kecacatan pada kulit dan daging buah, serta busuk karena cendawan. Buah hanya memiliki umur simpan pascapanen 2-5 hari atau maksimal 2 minggu bila disimpan di ruang pendingin dengan suhu 150 C dan kelembaban tinggi. Srikaya merupakan tanaman perdu sampai pohon, berumah satu, tinggi 2-7 m. Batang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah, kulit batang coklat muda. Daun tunggal, berseling, helaian bentuk elips memanjang sampai bentuk lanset, ujung tumpul, sampai meruncing pendek, panjang 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm, tepi rata, gundul, hijau mengkilat. Bunga tunggal, dalam berkas, 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung seperti katup, kecil. Mahkota daun mahkota segitiga, yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, putih kekuningan, dengan pangkal yang berongga berubah ungu, daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau mereduksi. Dasar bunga bentuk tugu (tinggi).

Menurut (Duryatmo, 2013:582-583). Benang sari berjumlah banyak, putih, kepala sari bentuk topi, penghubung ruang sari melebar, dan menutup ruang sari. Putik banyak, setiap putik tersusun dari satu daun buah, ungu tua, kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk agregat, berbentuk bulat membengkok di ujung, garis tengah 5-10 cm, permukaan berduri, berlilin, bagian buah dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain, daging buah putih keabu abuan. Biji dalam satu buah agregat banyak hitam mengkilat.

Menurut (Haryana, 2013:133-135). Manfaat secara empiris, hampir seluruh bagian srikaya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan herbal. Bagian daun digunakan untuk menyembuhkan borok, batuk,

demam, rematik, menurunkan asam urat, diare, disentri, cacangan, penyakit kulit dan kutu kepala. Bagian biji digunakan untuk menyembuhkan lemah pencernaan, cacangan, dan mematikan kutu kepala. Bagian buah digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri akut dan gangguan pencernaan. Bagian akar digunakan untuk menyembuhkan sembelit, disentri akut, depresi mental, dan nyeri tulang punggung. Bagian kulit batang digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri dan luka berdarah.

c. Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50. Annonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-2b. Annona squamosa.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat	12

	dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada	2. Annona

	tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	
1b	Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau niru.	Annona squamosa

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

***Annona squamosa* L.**

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Family	: Piperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper bitle</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Sirih (*Piper bitle* L.). Memiliki habitus perdu yaitu pohon yang memiliki ketinggian dibawah 6 m (20 kaki), perioditas annual mampu hidup hanya sampai 1 tahun, sifat akar yaitu serabut, akar berbentuk serat serat kecil atau tidak ada akar utamanya.

Sifat batang memiliki percabangan monopodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari pada cabang cabangnya, arah tumbuh memanjat yaitu jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjangnya, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang beralur sebab pada arah membujur batang terdapat alur alur yang jelas.

Sifat daun memiliki tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun, bentuk daun jantung yaitu bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan, pangkal daun berlekuk seperti jantung, ujung daun meruncing sebab seperti pada ujung daun runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari

dugaan sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, tepi daun rata karena tidak ada torehan di tepi daunnya, urat daun melengkung yaitu alur tulang besar pada daun melengkung akan memisah dan akan kembali lagi menjadi satu arah yaitu pada ujung daun, tekstur daun licin seperti kertas, warna daun hijau tua karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga tidak lengkap karena tidak ada bagian bunga seperti alat kelamin jantan atau betina, sifat buah sejati ganda yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga yang bebas satu sama lain. Dan masing masing bakal buah menjadi satu buah.

Menurut (Irnaningtyas, 2011) *Piper bettle* L merupakan tanaman yang memiliki habitus liana yang mempunyai pola percabangan simpodial. Tumbuhan ini hidup dalam beberapa tahun. Pada daun *Piper bettle*, memiliki pertulangan daun Campylodromous. Duduk daun tersebar dan daun *Piper bettle* L merupakan daun tunggal. *Piper bettle* L juga mempunyai bunga dan perbungaannya merupakan perbungaan majemuk dan bentuk penamapanag batang yang bulat atau teres dan berwarna hijau kecoklatan. Sirih termasuk tumbuhan yang merambat atau berupa liana dan bersandar pada batang pohon lain atau tembok

Macam daun pada tumbuhan sirih adalah daun tunggal, dimana letak daun / filotaksisnya adalah distikha atau berseling-seling, bentuk daun adalah menjantung atau cordate, dengan pertulangan melengkung (curved), tepi daun yang rata (entire), ujung daun meruncing (acuminate) dan pangkal daun pada daun sirih adalah dalam hal ini tampaknya seperti pangkal daun tertembus oleh batangnya (perfoliatus).

Daun sirih mempunyai bau yang khas aromatik, rasanya agak pedas. Bunga pada tanaman sirih tersusun dalam bunga majemuk yang disebut bunga lada (amentum), karangan bunga bulir (spika), masing-masing kecil berbentuk lonjong tanpa hiasan bunga. Simetri

bunga pada spesies ini adalah zigomorf atau asimetri. Mahkota dan kelopak pada bunga tanaman sirih tidak dapat dibedakan atau nama lainnya adalah perigonium. Tanaman ini termasuk kedalam tumbuhan berkelamin tunggal atau banci (monoceous) dengan jenis kelamin biseksual dimana calix atau corolla tanpa perhiasaan, stamen lepas, pistilum (karpel) bersatu, ovarium superum. Pelekatan karpel, jenis buah tunggal, tipe plasenta basalis, dan umurnya beberapa tahunan. Bagian tambahan pada bunga tanaman ini adalah terdapat rachis yang dipenuhi oleh bulir. Tanaman sirih banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat tradisional.

Menurut Campbell (2008), Bunga Sirih majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung ± 1 mm berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5 - 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Buahnya buah buni berbentuk bulat berwarna hijau keabu-abuan. Akarnya tunggang, bulat dan berwarna coklat kekuningan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) Manfaat daun sirih disamping untuk keperluan ramuan obat-obatan juga masih sering digunakan oleh ibu-ibu generasi tua untuk kelengkapan 'nginang' (Jawa). Biasanya kelengkapan untuk 'nginang' tersebut adalah daun sirih, kapur sirih, pinang, gambir, dan kapulaga. Tumbuhan sirih yang banyak mengandung minyak atsiri ternyata kandungan zatnya dapat digunakan untuk beberapa jenis pengobatan karena peradangan baik yang diakibatkan oleh bakteri ataupun fungsi. Selain itu, sirih juga dapat digunakan untuk mengurangi bau badan akibat bakteri ataupun mikroorganisme yang lainnya. Pada beberapa kasus pendarahan, sirih juga dapat digunakan untuk mengobati pendarahan terbuka.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-

59-59b-61-61b-62-62b-63-63a-64-64a....**37. Piperaceae**

1a....**Piper betle.**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9a	Tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b	Tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara	42
42b	Tumbuhan tidak demikian	43
43b	Daun tersebar	54
54b	Daun tunggal	59
59b	Batang atau daun tidak berduri	61
61b	Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian	62
62b	Benang sari 4-5 atau bunga tidak jelas, merupakan bulir	63
63a	Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a	Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengann ruass yang jelas	37. Piperaceae
1a	Daun lunak seperti herba, daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.	Piper betle

37. **piperaceae** (sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bung, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Nymphaeales
Family : Nymphaeaceae
Genus : Nymphaea
Species : *Nymphaea lotus* L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Teratai (*Nymphaea lotus* L.). Memiliki habitus perdu yaitu pohon yang memiliki ketinggian dibawah 6 m (20 kaki), perioditas annual mampu hidup hanya sampai 1 tahun, sifat akar yaitu serabut, akar berbentuk serat-serat kecil atau tidak ada akar utamanya.

Sifat batang memiliki percabangan simpodial yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok sulit dibedakan dengan percabangannya atau hampir tidak bisa dibedakan, arah tumbuh terkulai yaitu cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok dan ujungnya tumbuh ke bawah, bentuk batang bulat karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran, permukaan batang licin.

Sifat daun memiliki tata letak roset akar sebab batang yang tumbuh sangat pendek yang menyebabkan daun tersebut tumbuh berderet deret diatas permukaan tanah, bagian daun tidak lengkap terdapat bagian yang tidak ada yaitu pelepah daun, bentuk daun jantung yaitu bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan, pangkal daun berlekuk seperti jantung, ujung daun meruncing sebab seperti pada ujung daun membulat, tepi daun bergigi karena terdapat lekukan lekukan, urat daun mencapai tepi daun, tekstur daun tipis lunak, warna daun hijau tua karena banyak mengandung kloroplas.

Sifat bunga tidak lengkap karena tidak ada bagian bunga seperti alat kelamin jantan atau betina, sifat buah sejati ganda yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga yang bebas satu sama lain. Dan masing masing bakal buah menjadi satu buah.

Menurut (Campbell, 2003), teratai merupakan tanaman yang tumbuh dipermukaan air yang tenang. Bunga dan daun terdapat dipermukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai atau rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Teratai ini biasanya menjadi tanaman di kebun-kebun karena memiliki bunga yang indah. Morfologi Akar Teratai. Teratai memiliki akar yang berongga, dan akar teratai dapat dikatakan sebagai akar yang tidak sempurna karena tidak adanya bulu akar dan tudung akar seperti akar pada umumnya. Akar yang dimiliki teratai ini memiliki fungsi sebagai penopang atau

jangkar bagi teratai agar dapat berdiam pada satu tempat di permukaan air.

Setelah akar, teratai memiliki daun yang berbentuk bulat, lebar dan tipis yang memungkinkan teratai dapat mengapung diatas permukaan air. Permukaan daun teratai bagian atas berwarna hijau sedangkan pada bagian bawahnya berwarna keunguan dan memiliki tulang daun yang besar serta tulang duan kecil. Selain itu daun teratai juga memiliki lapisan khusus yang berfungsi untuk membersihkan diri dari kotoran. Mengenai ukurannya sendiri daun teratai memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai jenisnya, bahkan ada yang mampu membuat manusia bisa mengapung diatasnya.

Batang teratai memiliki fungsi utama untuk menopang daun agar daun bisa mengapung diatas air dengan baik karena sebagian besar bagian batang teratai berada didalam air, sehingga batang teratai bisa menjadi penyeimbang bagi teratai untuk bisa mengambang diatas air. Karena teratai merupakan tanaman air, batang dari teratai memiliki ruang udara atau rongga yang fungsinya tentu saja untuk menunjang tanaman tersebut untuk tumbuh dikawasan air.

Dan organ yang menjadi daya tariknya yakni bagian bunga. Bunga pada teratai tumbuh pada bagian tangkai teratai yang merupakan perpanjangan dari rimpang. Warna dari bunga teratai memiliki warna yang khas dan indah dimana adanya gradasi warna yang membuat bunga terlihat cantik, seperti warna merah muda kemudian putih semakin keatasnya.

Menurut (Gembong, 2007), tumbuhan air ini termasuk dalam suku Nymphaeaceae. Mempunyai rimpang atau umbi yang menjalar dan terendam dibawah permukaan air, sedangkan daunnya membulat dan terapung-apung dipermukaan air. Permukaan atas daunnya berwarna hijau gelap, dengan bagian bawahnya kecoklatan, halus dan sedikit berbulu lembut, garis tengahnya berkisar antar 20-

30 cm. Bunganya berwarna merah muda, biasanya mekar di malam hari, menjulang antara 15-25 cm di atas permukaan air.

Menurut (Kimball, 1987). Sifat bunga tidak lengkap karena tidak ada bagian bunga seperti alat kelamin jantan atau betina, sifat buah sejati ganda yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga yang bebas satu sama lain. Dan masing masing bakal buah menjadi satu buah. noceus, pelekatan karpel apokarp, jenis buah ganda, tipe plasenta parietalis, dan umur tumbuhan kurang dari satu tahun. Manfaat bunga teratai sangat baik sekali untuk dijadikan sumber obat maupun makanan.

Menurut (Mulyani, 2015 : 157) Salah satu keunikan dari teratai ini yaitu bunganya yang akan tampak lebih indah dan cemerlang jika habitatnya tumbuh di air yang kotor dan berlumpur. Di Indonesia teratai ini suka dimanfaatkan untuk tanaman hias di kolam, ada juga dimanfaatkan sebagai obat. Rhizoma dari teratai biasanya suka digabungkan dengan beberapa bahan lainnya untuk mengobati beberapa penyakit seperti: batuk darah, diare, disentri, darah tinggi, dan panas dalam.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10a-92-92a-93-93a-47

Nymphaeaceae.

47. Nymphaeaceae-1a-1. Nymphaea-1b-**Nymphaea lotus L.**

Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan	6

	dengan yang diterangkan diatas.	
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuhan tidak memanjat dan membelit	10
10a	Daun keseluruhannya berupa roset pada pangkal batang (golongan 7)	92
92a	Tanaman air dan tanaman rawa	93
93a	Helaian daun tertancap berupa perisai	47 Nymphaeaceae
1a	Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4	1 Nymphaea
1b	Daun dibawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.	Nymphaea lotus L.

47. Nymphaeaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

1a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....**1. Nymphaea lotus L.**

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan yang termasuk kedalam anak kelas Magnoliidae
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial,

arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak dari daun kenanga adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal membulat dengan ujung yang meruncing, tepi daun rata, urat daun mentirip, bertekstur licin dengan warna hijau. Sifat bunga dari tumbuhan kenanga ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati. Pengolahan bunga kenanga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik sebagai obat maupun dijadikan dalam bentuk sediaan. Daerah Banyumas (Jawa Tengah) ekstrak bunga kenanga kering digunakan sebagai obat malaria. Ujung pandang dan Jawa, bunga kenanga diolah menjadi minyak rambut dengan cara memaskan bunga kenanga dengan minyak kelapa sehingga minyak tersebut beraroma kenanga. Daerah pulau Bali bunga kenanga segar digunakan para wanita untuk mengharumkan rambut, pakaian dan tempat tidurnya.

- b. Sirsak (*Annona muricata* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daun yang dimilikinya berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur yang licin dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirsak ini lengkap dengan sifat buah yang majemuk. menggunakan kulit kayu, daun akar, buah, biji, dan bunga sirsak selama ribuan tahun untuk mengobati segala penyakit, mulai dari artritis ke masalah hati. Sebagai contoh, buah dan biji-bijian digunakan untuk kesehatan usus dan membasmi parasit. Kaum wanita memakan akar untuk meningkatkan laktasi; teh yang terbuat dari akar dan kulit dapat sebagai obat penenang atau tonik saraf, seperti di Polinesia yang

digunakan untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi depresi. Selain itu dapat mempertahankan kadar glukosa

- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daunnya berseling dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk dari daun srikaya ini memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun nya rata, urat daun menyirip, testurnya kasap seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap dengan sifat buah sejati ganda. Manfaat secara empiris, hampir seluruh bagian srikaya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan herbal. Bagian daun digunakan untuk menyembuhkan borok, batuk, demam, rematik, menurunkan asam urat, diare, disentri, cacingan, penyakit kulit dan kutu kepala. Bagian biji digunakan untuk menyembuhkan lemah pencernaan, cacingan, dan mematikan kutu kepala
- d. Sirih (*Piper bitle* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus perdu periodisitas anual dengan sifat akarnya yang serabut. Sirih memiliki sifat percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang memanjat, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang beralur. Tata letak daun sirih yang dimiliki berupa berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya jantung, dengan pangkal daun yang berlekuk, serta ujung daunnya yang meruncing, tepi rata, urat daun melengkung, memiliki tekstur licin seperti kertas, dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirih ini tidak lengkap. Manfaat daun sirih disamping untuk keperluan ramuan obat-obatan juga masih sering digunakan oleh ibu-ibu generasi tua untuk kelengkapan 'nginang' (Jawa). Biasanya kelengkapan untuk 'nginang' tersebut adalah daun sirih, kapur sirih,

pinang, gambir, dan kapulaga. Tumbuhan sirih yang banyak mengandung minyak atsiri ternyata kandungan zatnya dapat digunakan untuk beberapa jenis pengobatan karena peradangan baik yang diakibatkan oleh bakteri ataupun fungsi. Selain itu, sirih juga dapat digunakan untuk mengurangi bau badan akibat bakteri ataupun mikroorganisme

- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus herba, periodisitas anual dengan sifat akar serabut. Teratai memiliki percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang teratai adalah terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan yang licin. Teratai memiliki tata letak yang roset akar, dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk daunnya ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergerigi, urat daun yang mencapai tepi daun, bertekstur tipis lunak, berwarna hijau, dan memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Di Indonesia teratai ini suka dimanfaatkan untuk tanaman hias di kolam, ada juga dimanfaatkan sebagai obat. Rhizoma dari teratai biasanya suka digabungkan dengan beberapa bahan lainnya untuk mengobati beberapa penyakit seperti: batuk darah, diare, disentri, darah tinggi, dan panas dalam.

G. Daftar Pustaka

- Amelia F, Angeline E, Wahyu K., “Tablet salut enterik ekstrak etanol daun (*Annona squamosa* L.) sebagai anti kanker kolon yang potensial”, Skripsi; Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, 2012.
- Campbell, Neil A, *Biologi campbell edisi kelima jilid II*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Campbell, A Neil, *Biologi Jilid 2 Edisi Kedelapan*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, A, *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dasuki, U.A., *Petunjuk Praktikum Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Bandung : Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati ITB, 1992.

- Duryatmo, S., *Trubus volume 11*, Jakarta: PT.trubus swadaya, 2013.
- Herliana E, Rifai N, *Khasiat dan Manfaat Daun Sirsak Menumpas Kanker*, Jakarta: Mata Elang Media. 2011.
- Hidayah, E. B., *Anatomi Tumbuhan Berbiji*, Bandung: ITB, 1995.
- Higuchia H, et al. 1997. Effects of temperature on growth, dry matter production and CO₂ assimilation in cherimoya (*Annona cherimola* Mill.) and sugarapple (*Annona squamosa* L.) seedlings. *J. Scientia Horticulturae. Jurnal_sciencedirect*. 73: 89-97.
- Jannah RN. “Uji Efektifitas Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Sebagai Peptisida Nabati Terhadap Pengendalian Hama Tanaman Sawi (*Brassica juncea* L.)”, Skripsi; Jurusan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Irnaningtyas., *Dunia Tumbuhan*, Jakarta : Erlangga, 2011.
- Kimball, John W, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Kimball, W. John., *Biologi Edisi kelima Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- M. Dra. Irnaningtyas, *Biologi Tumbuhan Tinggi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mulyani, Asep., *Pengantar Botani Phanerogamae*. Cirebon: Nurjati Pres, 2013.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Ratnasari, J., *Galeri Tanaman Hias Bunga*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Reni, “Teratai”, <https://www.google.com/rinrin23/morfologi>, dalam *Google.com*. 2011.
- Ridhani, “Morfologi kenanga” <https://www.google.com/amp/busy.orgridh/kenanga/amp>, dalam *Google.com*. 2016.
- Singh G., *Plant Systematics An Intregrated Approach*. (Third Edision), India: Science Publishers, 2009.

Schuler, Randall S dan Jackson., *Human Healthy*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Sugeng, *Tanaman Apotik Hidup*, Semarang: Aneka Ilmu, 2010.

M. Dra. Irnaningtyas, *Biologi Tumbuhan Tinggi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Mulyani, “Sirih”, <https://www.google.com/mulyani/sirih>, dalam *Google.com. 2015*.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Van Steenis., *Flora Cetakan ke-12*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II adalah
 - a. Ordo Magnoliales, memiliki ciri-ciri yaitu memiliki habitus pohon, perdu, dan memanjat, beraroma karena terdapat sel-sel minyak atsiri pada parenkim daun, daun tunggal dan memiliki duduk daun yang berseling, stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup, bunga majemuk terminal atau axillaris, bunga umumnya besar dan mencolok, bunga lengkap.
 - b. Ordo Piperales, memiliki ciri-ciri yaitu umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku dan memiliki bau aromatis, dan perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Ordo piperales adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga. Kebanyakan berupa terna, hanya kadang – kadang berupa tumbuh – tumbuhan dengan batang yang berkayu. Daun tunggal, bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga. Ciri-ciri: Terna atau tumbuh - tumbuhan berkayu seringkali memanjat dengan menggunakan akar akar pelekat. Umumnya memiliki daun berbentuk jarum dan batang berbuku. Memiliki bau aromatis karena ada sel minyak. Bisexual dan unisexual Daun tunggal bentuk jantung, yang duduknya tersebar atau berkarang dengan atau tanpa

daun – daun penumpu. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil dan brakhteatus. Bunga tersusun dalam bunga majemuk yang disebut bunga lada (amentum), masing masing kecil tanpa hiasan bunga, berkelamin tunggal atau banci dengan 1 sampai 10 benang sari ; putik terdiri 1 sampai 6 bakal biji yang tegak pada dasarnya. Buahnya buah batu atau buah buni, jadi dengan endosperm dan perisperm.

- c. Ordo Nymphaeales, memiliki ciri-ciri yaitu, tumbuhan berair, bergetah dengan batang berupa rhizoma, daun tunggal, letak daun tersebar, terapung diatas permukaan air, bunga biseksual bertangkai panjang.